

XALQ OG'ZAKI IJODI VA FOLKLOR QO'SHIQCHILIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506976>

Egamov Voxid Erkinovich.

Musiq ta'limi va san'at yo'nalishi: 2-kurs magistri

Fayzullayev Ermat Majidovich

Ilmiy rahbar: Jizzax DPI "Musiq ta'limi" kafedrası
dotsenti v/b, p.f.n.

Annotatsiya. *Maqola mazmunida xalq og'zaki ijodiyoti - xususan folklor qo'shiqlarining o'ziga xos muhim xususiyatlari, kelib chiqish tarixi xususida so'z boradi. Folklor cholg'u kuylaridan tashqari og'zaki an'anadagi xalq qo'shiqlarini o'z ichiga olishi xaqida ma'lumotlar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *folklor, musiq, terma, qo'shiq, lapar, yalla va ashula, katta ashula, ijod, janr.*

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatni rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish"¹ kabi muhim vazifalar belgilab berildi. Bu esa, O'zbekistonda folklor qo'shiqchilik san'atining rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi o'rnini aniqlashtirish, ma'naviy-dunyoqarashni shakllantirishning didaktik tizimini takomillashtirishni taqozo etadi.

Xalq og'zaki ijodi namunalari katta ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, musiq rivojlanishining bitmas-tuganmas manbai hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodiyoti-xususan folklor qo'shiqlarining o'ziga xos muhim xususiyatlaridan biri ilg'or g'oyaviylikdir. Xalq har bir sohada o'z istaklarini tezroq amalga oshirishni orzu qilib yashaydi va shu orzularni amalga oshirish yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlarini turli tarzda ifodalashga intiladi. Shu tufayli u folklorga murojaat qiladi, o'zining butun dardu hasratini to'kib soladi. Shu tariqa xalq qo'shiqlari vujudga keladi.

Demak, xalq qo'shiqlarini asosan xalq yaratadi. Shuning uchun ham xalq qo'shiqlarining tili - xalqning jonli so'zlashuv tili hisoblanadi va

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari. – T.: 2017 yil, 6-son, 70-modda.

so'zlarning turli shevalarda talaffuz qilinishi, arxaik ifodalardan foydalanilishi tabiiy bir holdir.

Xalq qo'shiqlari har doim yuksak badiiyligi va ta'sirchanligi bilan ajralib turadi. Xalq qo'shiqlari ramziy obrazlar, sifatlash mahorati, erkalatish, mubolag'a va boshqa an'anaviy formulalarning ko'p ishlatilishi bilan xarakterlanadi. Ular anonim (grekcha noma'lum) kishilar tomonidan yaratilgan bo'lib, u og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga o'tish jarayonida ommaviy ijrochilik tusini olgan.

Xalq og'zaki ijodiyoti namunasi sifatida xalq qo'shiqlari manbai qadim-qadimlarga daxldor bo'lganligi uchun, ular nota yozuvlari, hatto adabiy yozuvning namunalari mavjud bo'lmagan bir davrlardan boshlangan va ular ustoz-shogird an'analari asosida bizgacha yetib kelgan. Xalq qo'shiqlarining abadiy saqlanib qolishida xalq xotirasi asosiy ahamiyat kasb etadi.

Har bir narsa xalqning tajribasi, dididan o'tgandan keyingina an'anaga aylanadi. Xalq qo'shiqlarining aksariyat qismi xalq an'analari bilan bevosita bog'liq holda yaratilgan. Har bir davr kishilari o'z badiiy zavqi, ma'naviy estetik didi va tafakkuri bilan bu asriy an'analarni boyitib borgan hamda unga o'z hissasini qo'shgan.

Xalq ijodkorligi namunalari sifatida qadimdan aytib kelingan xalq qo'shiqlari turli hududlarda turlicha kuylab kelingan. Bu xalq asarlarining xilma-xil nusxalarda takrorlanishiga olib kelgan, bu ko'p variantlilikka xalq qo'shiqlari rivojining o'ziga xos taraqqiyot manbai deb qarash joizdir. Xalq qo'shiqlarining ommaviyligi, an'anaviyligi shu bilan izohlanadi.

O'zbek xalqining o'z ildizlari bilan qadim-qadim zamonlarga borib taqaladigan musiqa merosi xilma-xil janrlari hamda boy tasviriy vositalari bilan bizning kunlarimizda ham yangramoqda. U o'zida xalq ijodi (ya'ni asl folklor) hamda kuy tuzilishi jihatdan rivojlangan ashula va cholg'u asarlar (jumladan siklli maqom va boshqa janrlar)ni o'z ichiga olgan og'zaki an'anadagi professional musiqani birlashtiradi. Qahramonlik hamda qahramonona lirik mazmundagi epik asarlar - dostonlar ham muhim o'rin egallaydi.

O'zbek musiqa folklori har qanday xalq ijodi kabi mehnatkashlarning fikri, orzu-umidlari, ularning turmushi va axloqi, sifatida gavdalanadi. O'zbek xalq musiqasining mavzu jihatdan serqirraligi, janrlarga boyligi va hayotda tutgan o'rnining xilma-xilligi ham ana shu bilan bog'liqdir. O'zbek qo'shiq-ashulalari va cholg'u musiqasi janrlari xalq turmushida tutgan o'rniga muvofiq ikki gruxni tashkil etadi.

1. Ma'lum vaqt yoki ma'lum sharoitdagina ijro etiladigan qo'shiq ashulalar va cholg'u kuylar. Bular oilaviy - marosim qo'shiqlari, mehnat qo'shiqlari, allalar va boshqalar hamda har xil tantana, tomosha kabi marosimlarda ijro etiladigan cholg'u kuylardir.

2. Istalgan vaqtda va har qanday sharoitda, ya'ni hamma joyda ijro etiladigan qo'shiq va cholg'u kuylar. Ularga o'zbek xalqining an'anaviy musiqali folklor janrlari - terma (yoki cho'blama), qo'shiq (tor ma'noda), lapar, yalla va ashula, shuningdek, xuddi ularga o'xshash tipdagi cholg'u pesalar kiradi. Har bir gurux o'ziga xos xarakterli belgilarga ega. Masalan, ijro etilishi ma'lum vaqt yoki sharoitni taqozo qiladigan birinchi grux ashula-ko'shiq janrlarining mavzui o'zlariga xos ma'lum marosim yoki boshqa vaziyat bilan bog'liq bo'lib, undan deyarli chetlashmasligi bilan ajralib turadi. To'y-marosim qo'shiqlarining mavzui kelinni maqtash, er-xotinlik hayotiga taalluqli pand-nasihatlar, kelinning kuyov uyiga odob qoidalari, sodir bo'layotgan marosimning ko'tarinki haqidagi obrazli poetik taqqoslashlar bilan chegaralangan. Misol sifatida keltirilgan "Yor-yor" shakl tuzilishi jihatdan ikki qismli bo'lib, har bir she'riy misrani o'ziga qamrab olgan uchta tugallangan kuy tuzilmasidan iborat. Turlicha ohanglar asosida (muayyan metroritmik tartibga solingan tor diapazonli kuylarning bunday tuzilishi "Yor-yor"larning aksar lokal variantlari (toshkentcha, andijoncha, chimkentcha va boshqalar) uchun ham xarakterlidir.

Yuqorida eslatilganlardan tashqari, to'y marosimining u yoki bu protsessi bilan bevosita bog'liq bo'lgan boshqa namunalar ("Kelin salom", "To'y muborak" va shu kabilar) ham bor. Ularning har biri o'zining tuzilish tartibi, ohang harakteri, emotsional ta'sirchanligi bilan farq qiladi. To'y marosimdagilardan farqli o'laroq marsiya va boshqa yig'i yo'qlovlar uchun badiha tarzidagi rivoj va metr-ritmik erkinlik xarakterlidir. Ular uch xil bo'ladi:

a) muayyan metr-ritmik tartibga solinmagan melodik tuzilmaning badiha yo'li bilan rivojlanuvidan iborat marsiya va yig'ilar. Barcha badihago'yliklarda bo'lganidek, bu yerda ma'lum xasratli ohanglardan foydalanilishi, rechitatsiyaning xarakteri usullari, ijrochining o'z kayfiyati va imkoniyati belgilovchi omil bo'ladi;

b) garchi ma'lum bir metr-ritmik erkinlikka yo'l qo'yilsada, ohangi deyarli o'zgartirilmay qaytariladigan kuplet tuzumli kuyga ega yig'i-yo'qlovlar. Bularda badihago'ylik faqat poetik tekstdagina saqlanib, kuylar esa asosiy melodik tuzilmalarning intonatsion va ritmik o'zgarishlariga asoslanadi: Keltirilgan yig'ida tugal kuy tuzilmalarning

kengayishi yoki torayishini hamda bu jarayonning poetnik tekst strukturasi har bir she'riy misra yoki baytdagi bo'g'inning o'zgarishiga bog'liq ekanini sezish qiyin emas;

v) metr-ritmik jihatdan nisbatan tartibga tushganligi va o'ziga xos ijro uslubi bilan xarakterlanuvchi marsiyalar. Ulardagi yakkaxonlikka unison xor (erkaklar yoki ayollar gruxi) jo'r bo'ladi.

Ashula asosini na faqat barmoq vaznidagi, balki professional poeziyaga xos aruz vaznidagi she'rlar ham tashkil etadi. Odatda ashula kuyi she'riy tekstni to'la (ba'zan she'rning bir necha bandi va kam hollarda esa bir bandini) qamrab oladi. Falsafiy ma'noli fikrga ega bo'lgan, shuningdek, sog'inch, alam va hasratni ifodalovchi ishqiy lirik mazmun ko'proq ashula tematikasi uchun xosdir: Ashulaning rivojlangan namunalari esa og'zaki an'anadagi professional musiqaga kiradi. Bunga ashula janrining yana bir boshqa turi - katta ashula yoki panis (patnusaki) ashula ham tegishli. Katta ashula o'z kuyining deklamatsion xarakterdaligi, diapazonining kengligi (uch oktavaga yaqin), asosiy melodik tuzilmaning badiha tarzida (improvizatsiya yo'li bilan) unda rivojlantirilishi hamda o'z ritm-o'lchovining muttasil (ma'lum me'yordagi tartibda) bo'lmaganligi bilan xarakterlanadi: O'zbek xalqining musiqasidagi mazkur janr deyarli Farg'ona vodiysi uchun xarakterli bo'lib, professional san'atkorlar ikki yoki undan ortiq hamnafas ashulachihofizlar tomonidan doira yoki boshqa cholg'u asboblari jo'rlligisiz ma'lum an'anaviy tartibda ijro etiladi. O'zbek qo'shiqchiliga janrlarining barchasi o'z xarakterli intonatsion-melodik tuzilmalari, lad tonal hamda metr-ritmik asoslarini saqlab qolgan cholg'u variantlariga ham ega bo'lishi mumkin. Cholg'u variantlarda har bir sozga xos ijrochilik imkoniyatlar hamda xarakterli xususiyatlardan tashqari kuy tuzilishida soz xususiyati bilan bog'liq bo'lgan talqin hamda rasm bo'lgan ijro shakli (ansambl yoki yakkanavoz) o'z aksini topadi. Ayrim qisqa diapazonli kuylar esa ko'pincha cholg'u pesalarga xos shaklga ega bo'ladi. Bundan tashqari sof cholg'u kuylar ham mavjud bo'lib, ular o'z boy tasviriy imkoniyatlari bilan ajralib turadilar hamda turli janrlarga bo'linadilar.

O'z navbatida cholg'u musiqasiga mansub janrlar ham ikki turda - ma'lum sharoit (tantanavor shodiyonalar, tomosha-o'yinlar, harbiy marosimlar) bilan bog'langan hamda barcha joyda ijro etiladigan turlarga bo'linadi. Ular ansambl yoki yakkanavoz ijrosida eshitish uchun mo'ljallangan rang-barang janrlarni tashkil etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoevning 2017-2021 yillardagi 5-ustuvor strategiyasi hamda 2019 yildagi "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bopsh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5-ta muhim tashabbus.
2. O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishda milliy madaniyatimizni o'rni va ahamiyati O'zbekiston Respublikasi Shavkat Mirziyoev raisligida 2017 yil 25 dekabr kuni madaniyat va san'at sohasidagi dolzarb masalalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishi.// "Xalq so'zi" gazetasi. T - 2017 yil 26 dekabr 1-2 betlar.
3. Xalq Ta'limi Vazirligining 2009 yil 22 dekabrda 354 - sonli buyrug'i - "Pedagog kadrlarni qayta tayorlash va malakasini oshirish institut markazlari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida .
4. Al Farobiy "O Klassifikatsiya nauk" v knigi muzikal'naya estetika stran Vostoka M: Muzika 1967 - 261 st.
5. A.Fitrat "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" Toshkent. 1993 yil. 53 bet.
6. V.Suxomlinskiy "Tarbiya xaqida" T: Yosh gvardiya, 1977-115-117 betlar.
7. Ibrohimov O. Maqom va makon. T., 1997.
8. Istoriya muziki Srednoy Azii i Kazakstana M, 1995.
9. Karomatov F.M. Uzbeks kaya instrumentalnaya muzika. Nasledie. T., 1972.
10. Mirzaev.T.Xalq Baxshilarining epik repertuari. "Fan" nashriyoti./ Toshkent-1979.